

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ

Сагиндикова Захра Сайдулла қызы,
Шыршық мемлекеттік педагогика университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті;

Ғылыми жетекшісі: Д.У.Дуйсабаева

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677772>

Аннотация. Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының қазақ әдебиетіндегі алатын орны жан-жақты қарастырылады. Абай – қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, ұлттық руханияттың жарқын өкілі, ойшыл және ағартушы. Оның шығармашылығы қазақ әдебиетін жаңа бағытқа бұрып, ұлттық сананың оянуына, білім мен ғылымның маңызын түсінуге зор ықпал етті. Абай поэзиясы мен қара сөздері терең философиялық ойларымен, қоғамның әлеуметтік мәселелерін көтеруімен ерекшеленеді. Ол өз шығармаларында қазақ халқының бойындағы кемшіліктерді сынға алып, елді еңбекқорлыққа, ғылым-білімге, әділеттілікке, адамгершілікке үндеді.

Кілт сөздер: қазақ әдебиеті, жазба әдебиет, ағартушылық, поэзия, қара сөздер, ұлттық сана, философия, білім, рухани мұра, аударма, сыншыл реализм.

Annotation. This article comprehensively examines the role of Abai Qunanbaiuly in Kazakh literature. Abai is the founder of Kazakh written literature, a prominent figure in national spirituality, a thinker, and an educator. His works redirected Kazakh literature in a new direction, significantly influencing the awakening of national consciousness and the understanding of the importance of education and science. Abai's poetry and prose are distinguished by their deep philosophical reflections and their focus on social issues. In his works, he criticized the shortcomings of the Kazakh people and encouraged them to embrace diligence, knowledge, justice, and morality.

Keywords: Kazakh literature, written literature, enlightenment, poetry, prose (Qara Sozder), national consciousness, philosophy, education, spiritual heritage, translation, critical realism.

Кіріспе: Абай Құнанбайұлы – қазақ әдебиетінің ұлы тұлғасы, ұлттық жазба әдебиеттің негізін қалаушы, ойшыл және ағартушы. XIX ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген Абай өз заманының рухани, әлеуметтік және мәдени мәселелерін терең түсініп, шығармаларында халықтың санасын оятуға, білім мен ғылымға шақыруға үлкен мән берді. Қазақ халқының ауыз әдебиеті терең дамығанымен, жазба әдебиет дәстүрі әлі қалыптаспаған кезеңде Абай тың серпіліс әкелді. Оның өлеңдері мен қара сөздері халықты еңбекқорлыққа, әділдікке, адамгершілікке, оқу-білімге ұмтылуға үндеді. Сонымен қатар, ол орыс және батыс әдебиетінің үздік шығармаларын аудару арқылы қазақ оқырмандарына әлемдік әдебиеттің жауһарларын таныстырды. Абай шығармашылығы тек қазақ әдебиетінің ғана емес, жалпы ұлттық сананың

дамуына зор ықпал етті. Оның идеялары мен ойлары бүгінгі күнге дейін өзекті болып қала бермек. Осы мақалада Абай Құнанбайұлының қазақ әдебиетіндегі орны, оның шығармашылығының ерекшеліктері мен әдеби мұрасының маңызы жан-жақты қарастырылады.

Негізгі бөлім: Абай және қазақ жазба әдебиетінің қалыптасуы Абай Құнанбайұлы қазақ әдебиетіне жаңа бағыт әкелген ұлы тұлға. Оған дейін қазақ әдебиеті негізінен ауызша дамып, жыраулар мен ақындар шығармашылығы халықтың рухани өмірін айқындап келді. Абай бұл дәстүрді жалғастыра отырып, оны жазба әдебиет деңгейіне көтерді. Оның өлеңдері терең философиялық ойларымен, адамгершілік құндылықтарды дәріптеуімен және қоғамның өзекті мәселелерін қозғауымен ерекшеленеді. Абай қазақ даласына ғана емес, бүкіл әлемге ортақ мәдени-әдеби жетістіктерді бойына сіңіріп, оларды қазақ әдебиетінің дамуына икемдей білді. Ол орыс және батыс әдебиетін оқып-зерттеп, Пушкин, Лермонтов, Крылов шығармаларын аударып, қазақ оқырмандарына таныстырды. Абай шығармашылығының негізгі тақырыптары

Абайдың шығармалары бірнеше негізгі бағытта дамыды:

- Ағартушылық және білімге шақыру. Абай қазақ халқының болашағын білім мен ғылыммен байланыстырды. Оның «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр», «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңдері жастарды оқу-білімге, ғылымды игеруге үндейді.
- Қоғамның кемшіліктерін сынға алу. Абай өз заманының әлеуметтік мәселелерін ашық көтерді. Ол надандықты, жалқаулықты, рушылдықты сынады. «Болыс болдым, мінеки», «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Сегіз аяқ» өлеңдерінде қазақ қоғамындағы әділетсіздік пен керітартпалықты өткір сынға алды.
- Махаббат пен табиғат лирикасы. Абайдың табиғат туралы өлеңдері – қазақ поэзиясындағы жаңа белес. Ол қазақ даласының көркемдігін, табиғаттың әр мезгілін ерекше суреттеді. «Жазғытұры», «Қыс», «Күз», «Желсіз түнде жарық ай» өлеңдері пейзаждық лириканың тамаша үлгілері.
- Аудармалары және әлемдік әдебиетті насихаттау. Абай Пушкиннің «Евгений Онегин» шығармасынан үзінділер аударып, Лермонтовтың терең философиялық өлеңдерін қазақ оқырмандарына жеткізді. Сондай-ақ,

Крыловтың мысалдарын аудару арқылы қазақ поэзиясына жаңа жанр алып келді.

• Абайдың қара сөздері – қазақ прозасының жаңа кезеңі Абайдың Қара сөздері қазақ әдебиетіндегі көркем прозаның дамуына негіз қалады. Ол 45 қара сөзінде өмір, адамгершілік, білім, дін, қоғам, ел басқару, еңбек, әділеттілік сияқты тақырыптарды қозғады. Бұл еңбектерінде ол тек қазақ халқына ғана емес, бүкіл адамзатқа ортақ ой-толғамдарын жеткізді. Абайдың қара сөздері философиялық және тәрбиелік мәні жоғары еңбектер болып табылады. Олар бүгінгі таңда да өзектілігін жоғалтпай, қазақ халқының рухани мұрасы ретінде үлкен маңызға ие.

Қорытынды: Абай Құнанбайұлы – қазақ әдебиетінің жаңа дәуірін бастаған ұлы ойшыл, ағартушы және реформатор. Оның шығармашылығы қазақ халқының рухани дамуына үлкен үлес қосты, әдебиетті жаңа деңгейге көтерді. Абайдың өлеңдері мен қара сөздері білім мен ғылымның маңызын түсіндіріп, адамгершілік, еңбекқорлық, әділеттілік сияқты асыл қасиеттерді дәріптеді. Сонымен қатар, Абай өз дәуіріндегі қазақ қоғамының әлеуметтік мәселелерін сынға алып, халқын алға ұмтылуға шақырды. Оның шығармалары тек әдебиеттің ғана емес, жалпы ұлттық сананың қалыптасуына ықпал етті. Абайдың аудармалары арқылы қазақ оқырмандары әлем әдебиетінің жауһарларымен танысты. Абай мұрасы – уақыт өткен сайын маңызын жоғалтпайтын, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасатын рухани қазына. Оның идеялары бүгінгі күнде де өзекті болып, қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетінің дамуына бағыт-бағдар беруде. Сондықтан Абайдың еңбектері әрдайым зерттеліп, насихатталуы тиіс.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Абай Құнанбайұлы. Шығармалар жинағы. – Алматы: “Жазушы”, 2005.
2. Қирабаев С. Абай және қазақ әдебиеті. – Алматы: “Білім”, 1993.
3. Әуезов М. Абай Құнанбаев. – Алматы: “Ғылым”, 1967.
4. Жұмалиев Қ. Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі. – Алматы: “Қазақ университеті”, 1960.